

HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE¹

Línea de investigación Kavilando

Por José Fernando Valencia Grajales² / Mayda Soraya Marín Galeano³

Dentro de la presente editorial hacemos referencia a las diferentes líneas de investigación que como grupo de investigación tiene Kavilando, dentro de las cuales se pueden resaltar las siguientes:

- Territorio y despojo
- Conflicto social y paz
- Formación popular
- Historia de las Organizaciones Sociales de Base

Este grupo clasificado actualmente en “D” en Colciencias, se ha puesto como meta impactar

dentro de la sociedad colombiana con propuestas y críticas constructivas en pro del mejoramiento de la política, la sociología, la antropología, la economía y las ciencias sociales en general. En este apartado se presentaran los fines primordiales de la línea de investigación Historia de las Organizaciones Sociales de Base, y de cuyo trabajo se presentara más adelante un texto producido dentro de la presente línea y referente al proyecto de la guerra como constructor de movimientos sociales. Dicho grupo es liderado por los investigadores José Fernando Valencia Grajales y Mayda Soraya Marín Galeano.

¹ El presente texto es producto de la línea de investigación historia de las organizaciones sociales de base.

² Abogado de la Universidad de Antioquia, politólogo de la Universidad nacional de Colombia sede Medellín, especialista en Cultura Política: pedagogía de los derechos humanos, Docente Investigador Universidad Nacional, Investigador Grupo Kavilando. perseovalencia@yahoo.com

³ Abogada de la Universidad de Antioquia, Socióloga de la Universidad de Antioquia, Magister en derecho procesal de la Universidad de Medellín, estudiante de Doctorado en derecho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín, integrante Grupo de Investigación para la transformación Kavilando.

Presentación

La línea de investigación denominada Historia de las organizaciones sociales, pretende realizar un sondeo general de los contextos, las interacciones, las relaciones y las redes entre otros. Para ello se observara sus procesos históricos, etnográficos, demográficos, políticos, culturales y sociales. No solo desde sus aspectos organizacionales sino desde los intercambios que se generan entre ellas mismas, la sociedad, las redes que fomentan y su interrelación con el Estado. Esta percepción será tomada desde varios autores en especial de los autores Pfeffer⁴ y Salancik quienes consideran que para “entender el comportamiento de una organización, es necesario comprender el contexto de tal comportamiento” al igual

que se hace necesario comprender la situación histórica, política, social, cultural, económica, religiosa o ideológica del momento y el entorno que rodea dicho fenómeno organizativo. Estas organizaciones nacidas de la sociedad misma son entendidas por algunos investigadores como Forni (2003) como una forma de creación de capital social que se puede a su vez observar en tres tendencias como: la afectiva: fundada en el afecto y la preocupación por el otro; camaradería: que se forma por el compañerismo y la buena voluntad

reciproca al compartir condiciones similares; la solidaria: fundada en el reconocimiento del otro en razón de sus relaciones asimétricas. También se puede clasificar como capital social de unión que nacen en los miembros de la familia, los clanes, las etnias o minorías excluidas; el de vinculación que se da ante si-

**Tres tendencias como la
Afectiva: fundada en el afecto
y la preocupación por el otro.
Camaradería: que se forma
por el compañerismo y la
buena voluntad recíproca al
compartir condiciones
similares. La Solidaria:
fundada en el
reconocimiento del otro en
razón de sus relaciones
asimétricas**

tuaciones temporales y de colegaje; y finalmente, la de aproximación: nacidas de la percepción solidaria frente a una situación desigual que generalmente se da entre patronos y empleados o entre profesores y estudiantes, o entre candidatos y sus electores. (Robison, Siles & Schmid, 2003, pp. 61-62).

1. TEMA - PROBLEMA: las organizaciones sociales han sido el eje del desarrollo de las sociedades. Estas han permitido una serie de cambios políticos, sociales, culturales, económicos, ideológicos y hasta religiosos. Este tipo de movimientos sociales se han generado especialmente desde la base de la sociedad, o desde las elites; sin embargo, han sido las organizaciones sociales primarias las que han generado cambios de alto raigambre, tales como la revolución francesa, la revolución bolchevique, la revolución de 1968 o las actuales revoluciones en África. Estas iniciales percepciones nos llevan a unas iniciales preguntas como son:

¿Qué son las organizaciones sociales? ¿Qué fines tienen las organizaciones sociales? ¿Cuál es la historia de las organizaciones

⁴ PFEFFER, Jeffrey. Nuevos rumbos en la teoría de la organización. Oxford. 1997 Edición en español. México. También en PEFFER, Jeffrey. Organizaciones y Teoría de las organizaciones. 1ra edición en español. Fondo de Cultura Económica. México. 1992. Pág. 300.

sociales? ¿Cuáles son las organizaciones sociales que generan cambios en la sociedad? ¿Son en realidad las organizaciones sociales de base las que generan revoluciones? y ¿de ser así cuáles? ¿Cuáles son las características de las organizaciones sociales? ¿Qué capital social pueden crear o fomentar?

2. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

PROBLEMA: Las organizaciones sociales se componen de una gran diversidad de actores que usualmente buscan una meta común, un fin que las identifique, que les proporcione pertenencia. Pueden estar unidas entorno a una ideología, un conocimiento, un trabajo y un fin. Puede estar conformada por niños, jóvenes, adultos, madres, padres, mujeres, hombres, por profesionales, desplazados, emigrantes, religiosos y políticas. Estas manifestaciones se dan en niveles que van desde el interior o desde el mismo Gobierno, la Sociedad Civil, el Mercado entre otros. En temas que pueden tocar la Niñez, Juventud, Educación, Salud, Vivienda, recreación y cultura. Se identifican por factores que van desde la solidaridad, la camaradería, la afectiva, por unión, proximidad o vinculación. Pero cómo se comportan estas organizaciones sociales ante eventos como las crisis, el desarrollo, la historia, la bonanza económica, la violencia, el hambre, el desplazamiento, las migraciones, las situaciones adversas o las necesidades de sus respectivos grupos afines u organizaciones? En estos eventos que tipo de capital social se crea o existen factores diversos y diferentes para su manifestación?

3. **ANTECEDENTES:** con el transcurrir del tiempo, la historia nos ha demostrado que en el mundo las organizaciones sociales han tenido grandes influencias, están han sido de gran relevancia como lo fue la organización de la burguesía y la posterior revolución francesa; las organizaciones sindicales, nacidas desde 1830 con trade unions en Inglaterra en la época de Jorge III, que derivarán en la creación de la socialdemocracia, y la implantación del comunismo en la URSS; las organizaciones juveniles en la revolución de 1969, las organizaciones estudiantiles y los cambios en la educación entre

otros. Estas organizaciones sociales se van a replicar de alguna manera en Colombia, desde aspectos muy similares. Sin embargo, con los factores especiales de violencia y circunstancias de pobreza van a dar organizaciones únicas como las de defensa de derechos humanos, la paz y la búsqueda de la justicia social.

Actualmente se reconocen más de 60 organizaciones sociales en Colombia que pretenden dar un aporte a la sociedad colombiana y propender por la defensa de los intereses propios de sus respectivas organizaciones, o de la sociedad en general, entre ellas se pueden contar entre otras: la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz; Asamblea Nacional de Jóvenes por la Paz; Red de Iniciativas contra la Guerra y por la Paz - REDEPAZ; Organización Nacional Indígena de Colombia; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Red Nacional de Mujeres Regional Bogotá; Ruta Pacífica de las Mujeres; Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad; Partido Comunista Colombiano; Asociación Nacional de Usuarios Campesinos - ANUC-UR; Central Unitaria de Trabajadores CUT; Federación Sindical Agraria FENSUAGRO; Frente Social y Político Amplio; Red de Universidades por la Paz y la Convivencia; Instituto de Estudios para la Paz INDE-

Las organizaciones sociales se componen de una gran diversidad de actores que usualmente buscan una meta común, un fin que las identifique, que les proporcione pertenencia

PAZ; Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios ACEU; Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria ANDES; Unión Sindical Obrera; Asamblea por la Paz de la USO; Asociación de Trabajo Interdisciplinario - ATI; Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; Corporación para la promoción social Alternativa MINGA; Comité de Solidaridad con los presos Políticos; Cor-

poración Región; Benposta, Nación de muchach@s; Centro de Investigación y Educación Popular CINEP; Comisión Colombiana de Juristas; Fundación Cultura Democrática; Juventud comunista JUCO; Casa de La Mujer; Consultoría de Derechos Humanos y el Desplazamiento; ASMEDAS; Grupo de Apoyo a Organizaciones de Desplazados; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativas, ILSA; Proceso de Comunidades Negras; Vamos Mujer; Viva La Ciudadanía; Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS; Corporación de Promoción Popular; Corporación de Luchadores de la Paz y la Democracia; FUNCOP; CENSAD AGUA VIVA; Coordinación Nacional de Desplazados; Corriente de Renovación Socialista; Comisión Intergregacional JUSTICIA Y PAZ; Unión de Ciudadanas de Colombia; FAUSALUD; Comité Local de Derechos Humanos; Corporación Nuevo Arco Iris; Corporación Centro de Promoción y Cultura; Red Nacional de Salud; Unión Patriótica; Fundación para la Educación y el Desarrollo FEDES; FIDHAP; Movimiento Cimarrón; Confederación General de Trabajadores Democráticas CGTD; ULTRADEC; Colectivo de Abogados Guillermo Marín; Corporación Madre Tierra; Fundación Ecológica Bacatá.

4. JUSTIFICACIÓN: este trabajo se justifica en razón de que las organizaciones sociales han dado varias vuelcos a la historia mundial, además de ser un tema que no solo es actual, sino que nos compete a todos los ciudadanos, como constructores de una sociedad nueva, realmente solidaria y comprometida por solucionar las desigualdades y colaborar en los problemas de la sociedad, además de ser un tema que permite la crítica y la formulación y reformulación de criterios nuevos de conocimiento, no solo para la academia, sino para la sociedad misma.

Describir las características de las organizaciones sociales en Colombia, determinando el tipo de capital social que han aportado, las circunstancias en que se han presentado, su historia y las causas de su constitución

5. OBJETIVO GENERAL: describir las características de las organizaciones sociales en Colombia, determinando el tipo de capital social que han aportado, las circunstancias en que se han presentado, su historia y las causas de su constitución, realizando desde lo general hasta lo particular por medio de proyectos que toquen los diferentes tópicos de dichas manifestación.

6. OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Describir qué son las organizaciones sociales
2. Describir que fines tienen las organizaciones sociales
3. Describir la historia de las organizaciones sociales
4. Analiza cuáles son las organizaciones sociales que generan cambios en la sociedad
5. Determinar las organizaciones sociales de base las que generan revoluciones
6. Describir cuáles son las características de las organizaciones sociales
7. Analizar qué capital social pueden crear o fomentar
8. Describir casos concretos de las diferentes organizaciones sociales
9. Determinar los cambios jurídicos que han generado las organizaciones sociales
10. Describir los casos colombianos de influencia de las organizaciones sociales

7. MÉTODO: la metodología empleada para esta investigación es El método histórico⁵ (Describe lo que era) que en alguna época planteo Hayman⁶, complementada con la Descriptiva (Interpreta lo que es) La investigación histórica trata de la experiencia pasada; se aplica no sólo a la historia sino también a las ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra disciplina científica. En la actualidad, la investigación histórica se presenta como una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos del pasado, por medio de los siguientes pasos: 1.) recolección de datos, de carácter bibliográfico. 2.) lectura de la bibliografía 3.) elaboración de informes a manera de fichas bibliográficas 4) revisión de los datos, 5) evaluación (o crítica) de los datos, 6) preparación de los informes escrito en el cual se presenten los hechos más notables y su interpretación y la comparación de las teorías y las reflexiones pertinentes.

8. ENFOQUE METODOLÓGICO POLÍTICO: ahora bien, el presente trabajo pretende tomar el conductismo como explicación válida respecto al cómo los individuos se comportan frente al ambiente en que se desarrollan, podría ser una respuesta aparentemente acertada al considerar que es el medio am-

biente el que motiva a que los individuos se organicen en un determinado sentido u otro, lo cual fundamentado en una explicación externa del medio ambiente explique por qué los individuos se organizan o no y de hacerlo que circunstancias los obligan.

El presente trabajo pretende tomar el conductismo como explicación válida respecto al cómo los individuos se comportan frente al ambiente en que se desarrollan, podría ser una respuesta aparentemente acertada al considerar que es el medio ambiente el que motiva a que los individuos se organicen en un determinado sentido u otro

El presente avance de los temas de investigación realizados tienen con fin explicar de forma sucinta aquellos temas que realiza el grupo Kavilando y las razones de las pu-

blicaciones periódicas por medio de la presente revista y que finalmente presenta los resultados de investigación de los grupos que integran la línea y que se hacen necesarios para divulgar lo investigado, y que hoy sirve como abre bocas de la presente publicación especial.

Referencias bibliográficas:

Congreso de los Pueblos. (1 de Octubre de 2010). ¿qué es el congreso de los pueblos? Recuperado el 22 de Julio de 2012, de Congreso de los Pueblos: <http://congresodelospueblos.org>

Congreso de los Pueblos. (1 de Octubre de 2010). Mandatos Generales Tierras Territorios y Soberanías. Recuperado el 22 de Julio de 2012, de Desde Abajo: <http://www.desdeabajo.info/>

Insuasty Rodriguez, A. (2010). Solos no podemos. Revista Kavilando, 1(2), 3-4.

⁵ El Método Histórico está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación.

⁶ Hayman H (1984). Diseño y análisis de las encuestas sociales. Buenos Aires: Amorrortu, pág. 346.

- Blumer, Herbert (1969). "The Methodological Position of Symbolic Interactionism", *Symbolic Interactionism. Perspective and method*. Englewood Cliffs, Prentice Hall.
- Coniglio Valeria (2002). *La Relación entre el Estado y las Organizaciones No Gubernamentales de Promoción y Desarrollo (ONGDs) y su Incidencia en las Políticas Públicas de Vivienda. Programa 17*. Gran Buenos Aires. 1996-1999. Tesis de Grado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad del Salvador. El Colmenar (1991-1995). El Colmenar; Cuartel V, Moreno. Números 0 al 20.
- Denzin, Norman K. (1989) "Strategies of Multiple Triangulation", *The Research Act. A Theoretical Introduction to Sociological Methods*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Forni, Pablo y Coniglio, Valeria. (2000) *Capital Social y Organizaciones comunitarias en Cuartel V, Moreno*. 40 de 41 Uphoff, Norman (2000) "Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation", Pharta Dasgupta and Ismail Serageldin, *Social Capital: A Multifaceted Perspective*, The World Bank, Washington D.C.
- Forni, Pablo (2000) *The Creation of Poverty NGOs in Latin America. A Case Study in Greater Buenos Aires, Argentina*. Ph.D. Dissertation, Department of Sociology, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana.
- _____ (2001). "El surgimiento de redes inter-organizacionales y la consolidación de las ONGs de base en el Gran Buenos Aires" *Revista de Ciencias Sociales*, no. 12, Universidad Nacional de Quilmes.
- _____ (2002a). "La búsqueda de nuevas formas de organización popular: Del Consejo de la Comunidad a la Mutual El Colmenar" en Floreal Forni (compilador) *De la exclusión a la organización. Hacia la integración de los pobres en los nuevos barrios del conurbano bonaerense*. Buenos Aires: Ediciones Ciccus.
- _____ (2002b). "Prácticas organizativas, patrones de articulación y desarrollo de las organizaciones comunitarias de base. Estudios de caso en barrios de La Matanza". Tomo VI en *Pobreza Urbana en la Argentina*. Desde un enfoque multidisciplinar hacia una praxis interdisciplinaria. Buenos Aires: Instituto para la Integración del Saber. Universidad Católica Argentina.
- Glasser, Barney & Anselm Strauss (1967). *The discovery of grounded theory. Strategies for qualitative research*, Chicago: Aldine.
- Jick, Todd D. (19) "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangulation in Action", *Qualitative Methodology*, J.Van Maanen (editor) Sage Publications.
- Mulford, Charles (1984) *Interorganizational Relations. Implications for Community Development*, Human Sciences Press, New York.
- Narayan, Deep & Michael Cassidy (2001) "A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory", *Current Sociology*, vol. 49 (2) 59-102.
- Portes, Alejandro (1999) "Capital Social: Sus orígenes y aplicaciones en la sociología moderna" en J.Carpio y I.Novacovsky (compiladores) *De Igual a Igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Rachel O'Higgins (1961). 3. Irish Trade Unions and Politics, 1830-50. En: *The Historical Journal*, 4, pp 208-217 doi:10.1017/S0018246X00023189
- Robinson, Lindon J. & Marcelo Siles (1999) "Social capital and household income distributions in the United States: 1980, 1990", *Journal of Socio-Economics* 28, pp. 43-93.
- Robison, Lindon J., A.Allan Schmid, and Marcelo E.Siles (2000) "Is Social Capital Really Capital", Manuscript accepted by the Review of Social Economy.
- Robison, Lindon, M.Siles, A.Schmid (2003) "El capital social y la reducción de la pobreza: hacia un paradigma maduro" en Raúl Atria & Marcelo Siles (compiladores) *Capital social y reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe: En busca de un nuevo paradigma*, CEPAL - M.S.U., Santiago de Chile.
- Robison, Lindon J., Marcelo Siles, Janet Bokemeier, David Beveridge, Michael Fimmen, Phyllis Grummon & Carol Fimmen (2000) "Social Capital and Household Distributions: Evidence from Michigan and Illinois", *Social Capital Initiative Research Report*, no. 12, Michigan State University.
- Scott, John (1991) *Social Network Analysis. A Handbook*, Sage Publications, London.
- Spellerberg, Anne (2001) *Framework for the Measurement of Social Capital in New Zealand*, Statistics, Wellington, New Zealand.
- Taylor, S. J. y Bodgan, R. (1990). *Introducción a los métodos cualitativos de investigación*. Buenos Aires: Paidós.

TERRITORIOS DE FRONTERA EN ESTADO DE SITIO

Para una aproximación ecológica al conflicto colombiano

Por: Maurizio Ali¹

Recibido 12 de diciembre de 2011, aceptado 24 de junio de 2012

Resumen

Déjenme preguntarles algo... ¿Por qué en Colombia, desde hace cinco siglos, el ciclo de la violencia nunca se ha interrumpido? ¿Por qué la injusticia se ha apoderado de esas tierras y el olvido de esas almas? ¿Por qué Colombia y no Suiza o Canadá? Y perdónenme por esas preguntas probablemente banales y poco originales: es que soy italiano y mi tierra parece padecer de la misma enfermedad. Así que vamos a ver si, con una reflexión mancomunada y lo suficientemente crítica, podemos llegar a proponer unas respuestas concretas a nuestras inquietudes existenciales.

Palabras clave: Violencias, territorios, antropología del conflicto.

Abstract

Let me ask you something... Why in Colombia, for five centuries, the cycle of violence has never been interrupted? Why injustice has seized the land and the neglect of these souls? Why Colombia, not Switzerland or Canada? And forgive me for these questions probably banal and unoriginal: it is that I am Italian and my country seems to suffer from the same disease. So let's see if a joint reflection and critical enough, we can propose some concrete answers to our existential concerns.

Keywords: Violence, territory, anthropology of conflict.

¹ Viajero, periodista e investigador italiano. Doctorando en Antropología de la Universidad de la Polinesia Francesa, Magister en Antropología de la Universidad de Los Andes (Colombia), Magister en Geopolítica de la Universidad "La Sapienza" de Roma (Italia). Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad "Roma Tre" (Italia). Experto Asociado del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, actualmente vive con una comunidad indígena wayana en la selva amazónica guyanés. maurizioali@yahoo.it